

Powiew grozy, czy duch codzienności? Oblicze wiary w magię w późnym średniowieczu i w nowożytności

Szymon Czerski

Uniwersytet Gdański

ORCID: 0000-0002-6230-0143

Breath of horror or the spirit of everydayness. The aspect of belief in magic in the late Middle Ages and modern period

The objective of this chapter is to look at the issue of the attitude of people, living in the Middle Ages and the modern period, to magic. While the issue of witch-hunts appears more and more often in contemporary literature, the issue of the reality of their beliefs in supernatural phenomena is generally overlooked. The subject matter in question requires a comparison of folklore superstitions with the positions of intellectual elites, both secular and clerical. Such a query makes it possible to answer the question whether people living in the past were more often afraid of witchcraft, or rather treated magic as a permanent element of their perspective of the World. And if the belief in the everyday reality of magical phenomena was common to them, why they sometimes treated it as a boon, and at other times they looked at it as the influence of demonic forces.

Keywords: witches, magic, witchcraft, witch trials, Middle Ages, modern era

Szymon Czerski, licencjonowany archeolog, magistrant na Uniwersytecie Gdańskim; obronił pracę licencjacką pod tytułem: *Paciorki szklane z terenów obecnej Polski od młodszej epoki brązu do okresu wpływów rzymskich*; pasjonat historii i antropologii kulturowe; miłośnik zagadnień związanych z folklorem zarówno europejskim, jak i północno-amerykańskim; entuzjasta historii i archeologii w ujęciu organizacji transportu od starożytności po nowożytność.

Facta Ficta.

Journal of Theory, Narrative & Media

Published by Facta Ficta Research Centre in Wrocław under the licence Creative Commons 4.0: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). To view the Journal's policy and contact the editors, please go to factafictajournal.com

DOI: 10.5281/zenodo.13194523

Wprowadzenie

W późnym średniowieczu i przez większość okresu nowożytnego wiara w czarostwo była spotykana na co dzień. Z perspektywy czasu w XXI w. występuje tendencja do patrzenia na rzeczoną materię wyłącznie przez pryzmat śmiercionośnego zabobonu, niosącego cierpienie i zagładę oskarżonym o stosowanie magii ludzi obojga płci. Jednakże źródła takie jak *Młot na czarownice*, przecząca mu częściowo *Czarownica powołana*, a także rozliczne, zachowane akta sądowe, sugerują, iż rzeczywistość minioną była w istocie znacznie bardziej skomplikowana, a opierała się na kolorycie kulturowym, czerpiącym swój charakter z obawy przed nieznanym, a jednocześnie radzeniu sobie z niedogodnościami losu za pomocą czynności uznawanych za magiczne.

Tendencja do karania za rzekome ponadnaturalne zdolności pojawiła się w Europie jako pochodna zwalczania heretyków w średniowieczu (Baranowski 2021: 9). Wedle powstałej koncepcji jakiegokolwiek działania podejmowane za pomocą środków nieuznawanych przez Kościół katolicki powinny być brane pod uwagę jako potencjalna herezja. Z racji powszechności rozlicznych zabobonów oraz osób je odprawiających, skala walki z czarostwem od początku przyjęła znaczące rozmiary. Czyniąc zadość, jak się zdaje, powszechnej wierze w magię, Heinrich Kramer pisał w *Malleus Maleficarum*: „Czarownice [...] już się tak szeroko rozkrzewiły, że nie jest rzecz podobna, żeby miały być wykorzenione” (Kramer & Sprenger 2020: 48)¹. Gdy książka ta została opublikowana w 1487 r. obsesja bezkompromisowego ścigania służebnic i sług diabła zawarta na jej kartach, stanowiła jedynie fanatyczny, niemożliwy do zrealizowania manifest. Jednakże od początku XVI w., kiedy

1 Choć jako autorów *Młota na czarownice* wymienia się Heinricha Kramera i Jacoba Sprengera, w rzeczywistości autorem owego dzieła był jedynie pierwszy z nich.

to proces skargowy zaczął być wypierany przez postępowanie inkwizycyjne, walka z czarami nabrała rzeczywistego charakteru (Sójka-Zielińska 2005: 206-212)². W związku z tym kontynent europejski ogarnęła fala oskarżeń o czarostwo, trwająca w większości do końca XVIII w. Pociągała za sobą nierzadko masowe procesy, jak np. w Niemczech, w których wyludniały się całe wioski (Levack 2009: 245). Choć istnieje przeświadczenie, iż te dramatyczne okoliczności ominęły obszar obecnej Polski, w rzeczywistości w latach 1501-1595 nad Wisłą przeprowadzono około dziewięciuset procesów o czary (Pilaszek 2008: 507-512). Liczba ofiar jest jednak z całą pewnością znacznie wyższa, ponieważ nie wlicza się do niej przypadków samosądów, a jedynie oficjalne procesy sądowe. W praktyce ze względu na koszty postępowania karnego, w tym samą cenę za wzniesienie stosu, ludność wiejska samodzielnie realizowała swoje poczucie sprawiedliwości (Baranowski 2021a: 311).

Jednakże kwestią niezwykle istotną jest to, że praktyki uznawane za magiczne nie za każdym razem utożsamiano z ingerencją diabła. Zdarzało się, że budziły u odbiorców wdzięczność, a czasem i zachwyty. Również nowożytny autorytety były podzielone co do tego, czy w istocie powinno się wierzyć we wszystko, co sugerowali najbardziej skrajni wrogowie wiedźm.

Czary czasami dobrym uczynkiem

Choć wydawać się to może silnie paradoksalne, czarostwo wedle dawnego mniemania mogło rodzić dobre owoce. „Zaczym wiedzieć potrzeba, iż trojakie są czarownice, to jest: szkodzące, a ratować nie mogące, drugie, które ratować mogą, ale z jakiś osobliwej z szatanem umowy nie szkodzą. Trzecie, które i szkodzą i ratować mogą” (Kramer 2021: 35). Innymi słowy, nawet tak fanatyczny zwolennik ścigania czarownic, jakim był Kramer, dopuszczał myśl, iż wiedźma niekoniecznie musi krzywdzić osoby postronne, lecz wręcz może im nieść pomoc – i to bez konieczności siania cierpienia przy okazji.

Tak zwane czary nieszkodliwe, określane również mianem guseł (Kowalska-Cichy 2019: 47), choć mogły skutecznie zdyskredytować daną osobę w obrębie jej społeczności, w większości nie wiązały się z surowymi karami (Lasocki 1933: 52). Co więcej, zdarzenia posądzania o magię nieszkodliwą miały charakter nierzadko przypadkowy, gdy guślarzka albo guślarz, funkcjonujący też jako zielarki i zielarze, niechcący wzbudzały negatywne emocje w swoim otoczeniu. Istotne znaczenie miał również kontekst danych

2 Proces skargowy opierał się na zasadzie, iż ciężar dowodu spoczywa na powodzie. Innymi słowy, by sąd uznał kogoś np. za sługę diabła, należało udowodnić mu rzeczony konszachty. W przypadku procesu inkwizycyjnego zaś, to oskarżony miał za zadanie udowodnić, iż jest niewinny, co w przypadku pomówienia o czary graniczyło z niemożliwością.

rytuałów. Bez względu na to, czy sprawa dotyczyła wróżbiarstwa, rytuałów towarzyszących porodowi, gdy miejscowa położna chciała pomóc rodzącej, sporządzania naparów czy amuletów albo zamawiania uroków, jeśli dana kobieta nie czyniła tego z rozmysłem, ale pod wpływem emocji i chwili, nie mogła być skazana na karę spalenia na stosie (Kramer & Sprenger 2022: 197-198). Wynikało to nie tylko z powszechności powyższych praktyk – i co za tym idzie – niemożności skutecznego ścigania, ale również z faktu, iż rozliczni wiejscy cyrulicy, zielarze obojga płci bądź też akuszerki stanowili istotny element lokalnych, zwłaszcza wiejskich, społeczności.

Nawet jeśli ich praktyki, wynikające z wiedzy nieznannej innym ludziom, a nabytej poprzez lata doświadczenia, wzbudzać mogły pewne zaniepokojenie, nie były mimo to traktowane jako praktyka zgoła zła, ani tym bardziej demoniczna.

Warto nadmienić, iż pobłażliwość władz względem czarów nieszkodliwych bywała iluzoryczna, gdyż w rzeczywistości, zwłaszcza gdy w drugiej połowie XVI w. prowadzenie spraw o czary szkodliwe przejęły sądy miejskie, za wszelką cenę starano się implikować wnioski, iż czarostwo zostało poczynione z rozmysłem (Kowalska-Cichy 2019: 19). Zdarzało się również, iż brak dowodów winy był uznawany za najlepsze potwierdzenie wpływu diabła, wspierającego przesłuchiwaną osobę w jej uporze w zaprzeczaniu oskarżeniu (Baranowski 2021: 178). Nie stosowano się również do zakazu powielania tortur ponad uznawany za rozsądny okres jednej godziny (Przybyszewski 1999: 41), a tych, którzy stawali w obronie pomówionych o magię, oskarżano o współudział (Baschwitz 1999: 232). Krąg podejrzanych rozszerzał się wobec tego, nierzadko dotykając osób zupełnie niezwiązanych z gusłarstwem czy wiejską medycyną (Cawthorne 2006: 115).

Warto jednakże zauważyć, iż powszechne doszukiwanie się wpływów piekła właśnie w działalności zielarek, położnych czy cyrulików świadczy o stopniu niezrozumienia arkanów ich działania. Przerażeni ludzie nie tyle winili za swoje nieszczęścia praktyki medyczne, lecz uważali, że zostały przeprowadzone inaczej niż powinny, zaś stopień niezrozumienia wiedzy specjalistycznej powodował powstawanie skojarzeń z wpływami demonów.

Intelektualiści wobec czarów

Choć Kramer był dominikaninem, a najczęstszym obecnie skojarzeniem z walką przeciw magii jest Kościół katolicki, to w rzeczywistości w porównaniu z organami świeckimi myśliciele kościelni wykazywali się dosyć daleko posuniętą wstrzeźliwością. Wiara w czarostwo była w kręgach duchowieństwa powszechna na tyle, że w 1632 r. w Królestwie Francji spalono

za herezję na stosie księdza zaprzeczającego istnieniu czarów (Rafacz 1936: 401). Jednakże w większości doktryna kościelna nie prowadziła do skrajnych wybuchów masowej agresji, jak w przypadku procesów miejskich oraz wiejskich samosądów.

W okresie nowożytności procesy o czary przed sądami kościelnymi odbywały się wyłącznie w sprawie o herezję, nie zaś uczynienie szkody osobie postronnej – i co za tym idzie – łączyły się z pokutą, a nie zaborem majątku w charakterze kary. Stąd też oficjałowie działający w imieniu biskupa nie wykazywali nadmiernego zainteresowania udowodnieniem za wszelką cenę winy osobie oskarżonej (Hemperek 1974: 89), chyba że spostrzegli ewidentne znamiona złamania zasad wiary, połączone z brakiem wyparcia się rzeczonyj postawy przez oskarżonego. Co więcej, warto podkreślić, iż lubelscy jezuita ogłosili, że *Młot na czarownice* stanowi wywód nieprowadzący do poznania prawdy, a związku z tym, stanowiący jedynie upust obsesji autora tejże książki (Bednarz 1964: 212). Inkwizycja hiszpańska sugerowała z kolei, że wiara w to, iż każde niezrozumiałe gusła stanowią ingerencję diabła jest w istocie herezją. Doszukiwanie się bowiem wszędzie wpływów sił nieczystych miało być negowaniem wszechmocy Boga (Breuers 2021: 94).

Ukazywały się również traktaty przeciw torturowaniu czarownic. W przypadku Polski szczególnie istotnym dziełem jest *Czarownica powołana*, za której najbardziej prawdopodobnego autora należy uznać Wojciecha Regulusa. Choć nie zaproponował on nigdy tak odważnej tezy jak niderlandzki demonolog Johann Weyer, według którego magia to jedynie złudzenie charakterystyczne dla nikłych umysłów (Regulus 2019: 11), jednak kategorycznie przeciwstawił się pławieniu jako środkowi do uzyskania dowolnych zeznań (Regulus 2019: 84). Instytucję czarnoksięstwa zdefiniował zaś następująco: „Czarnoksięstwo to sposób pewny albo nauka, jako broić i dokazywać dziwnych rzeczy przez pewne znaki albo hasła a godła z pomocą szatańską” (Regulus 2019: 17). Innymi słowy uważał czarostwo za sposób na wpływanie na rzeczywistość za pomocą rytuału, przekazanemu wiedźmie przez diabła.

Magia jako mechanizm

W pewnym sensie podobnego spostrzeżenia dokonał żyjący na przełomie XV i XVI w. Henricus Cornelius Agrippa von Nettesheim. Ten niemiecki intelektualista mógł poszczycić się niezwykle ciekawością świata. Z pasją chłonał przemyślenia antycznych filozofów. Próbował swoich sił w alchemii, aż ostatecznie zainteresował się problematyką okultyzmu i demonologii (Wollgast 2015: 273-312). Co więcej, nie omieszkał również dzielić się

swoimi spostrzeżeniami w trakcie prowadzonych wykładów akademickich. Efektem jego przemyśleń stało się dzieło o tyleż oryginalne, o ile niestety często dziś zapomniane, a ukazujące niezwykle poglądy autora na temat czarostwa, *De occulta philosophia libri tres*.

Henryk Agrippa przedstawił koncepcję czarostwa w sposób charakterystyczny dla nauk ścisłych. Wyraził przekonanie, iż magia to najdoskonalsza i najwyższa spośród wszystkich nauk. Twierdził, iż choć niezgłębiona, posiada ona swoją racjonalność. Jego zdaniem, jest ona niczym innym jak mechanizmem funkcjonowania natury (Agrippa 2009: 690-691). Innymi słowy, Agrippa spostrzegł, iż świat rządzi się swoimi prawami. Część z nich jest znana i rozumiana, inne zaś, choć spotykane i niebudzące zdziwienia, jak np. tworzenie się chmur czy kreacja pioruna nie posiadają wedle ówczesnej mu wiedzy niepodważalnego wytłumaczenia. Istnieją wreszcie takie zjawiska, na które nie ma wyjaśnienia, co nie oznacza, że jest ono niemożliwe w przyszłości. Wszystkie mechanizmy, których geneza pozostaje wciąż nieznaną dla obserwatora w danym czasie i miejscu, definiował Agrippa jako właśnie magię. Jednocześnie wykazywał on znamiennej tendencję do łączenia wspomnianych głębszych przemyśleń filozoficznych z zabobonami. Wskazywał na przykład, że jeśli włosy ucięte kobiecie w okresie menstruacji nakryje się łajnem, zrodzą się z tego węże, lecz jeżeli te same ucięte kosmyki poddać spaleni, popiół z nich powstały służyć ma jako środek odstraszający gady (Agrippa 2009: 124).

Świadomość tego, co powszechnie niezgłębione i niewytłumaczalne, a czasem nielogiczne nie pochodziła więc jego zdaniem od diabła, ale była po prostu wiedzą. Tym różnił się od autora *Czarownicy powołanej*, który mimo że również upatrywał w czarostwie znamion biegłości w arkanach tajemnych, jako źródło ich poznania wskazywał szatana. Dla Agrippy zaś znajomość magii wynikała z zastosowanych procesów poznawczych.

Magia poza katedrą uniwersytecką

Tak samo jak duchowni i intelektualiści wygłaszający swoje poglądy w gronach akademickich, mieszkańcy wsi i miast późnego średniowiecza podchodzili do czarostwa z mieszaniną fascynacji i strachu. By jednak zrozumieć ich postawę, konieczne jest przyjrzenie się granicy, jaka w ich ocenie przebiegała między magią a niedostępną wiedzą specjalistyczną.

Wierzono, że wiedźma jest w stanie ściągnąć chorobę na mieszkańców domostwa, zakopując przed wejściem do niego woreczek zawierający kości oraz określoną mieszaninę ziół przygotowanych w trakcie rytuału (Kramer 2020: 132). Nie oznaczało to jednocześnie, że domownicy czuli się bezbron-

ni wobec knowań czarownic. Odwiedzając miejscową zielarkę, można było zdobyć środek neutralizujący potencjalne próby zatrucia rodziny. Było nim zawiniątko, w którym godna zaufania znachorka umieszczała mieszaninę suszy roślinnych, dodając do niej czasem również ziarna zbóż. Sposób ten miał również chronić przed złodziejami (Koprowska-Głowacka 2022: 150). Z kolei schwytany w 1622 r. lubelski złodziej twierdził, iż suszone zioła, które przy nim znaleziono, miały przynosić mu szczęście (Kowalska-Cichy: 2019). Jak widać, różnica pomiędzy dobrym znachorem, ofiarowującym remedium na kłopoty, a czarownikiem zsyłającym nieszczęścia wynikała z kontekstu, niekoniecznie zaś z użytej metody, powodującej strach. Marianna Kaczmarek z Morzeszyna w dawnych Prusach Królewskich miała w 1747 r. za sprawą wiedzy pozyskanej wedle jej zeznań od trzech diabłów: Kuby, Michałka i Wojtka, otruć miała żonę sołtysa magicznym proszkiem (Koprowska-Głowacka: 2021: 203). Przed sądem nie stanęła inna, nieznana z imienia dobrotliwa zielarka, która wedle krawca Andrzeja wykorzystwała swoją wiedzę i uratowała go, wykazując się wiedzą na temat postępowania z zaczarowanym pyłem, którym został ponoć obsypany (Wijaczka 2022: 46). Zastanawiające być może, że wzmiankowany rzemieślnik nie był przestraszony faktem, iż znachorka, do której się udał, tak doskonale orientowała się w sztuce sporządzania i działania magicznego proszku. Co więcej, użyte przez nią metody uznawał za dobrodziejstwo, mimo iż wynikały one ze znajomości arkanów tej samej dziedziny. Jednocześnie, kobietę, która obsypać go miała magiczną substancją uważał bezsprzecznie za służebnicę Szatana, który to pozwolił jej na poznanie przepisu na szkodliwy pył. Analogicznie podchodzono do problematyki uroków. By rzucić na oblubieńca miłosny czar, należało podać mu do picia piwo z dodatkiem śliny i krwi zakochanej w nim kobiety (Koprowska-Głowacka 2022: 104). Jednocześnie, jeśli czuło się niespodziewany pociąg do osoby, na którą do tej pory nie zwracało się uwagi, należało sięgnąć po wywar z wrotyczu, przeznaczony do kąpieli. Miał on zresztą stanowić skuteczny sposób na zdejmowanie wszelkich uroków (Koprowska-Głowacka 2022: 108). I tutaj jedyne znaczenie miał kontekst, który w zależności od tego, czy miał wedle wierzących w czary skutki pozytywne, czy też negatywne, stanowił rozróżnienie pomiędzy zielarstwem a magią.

Jak się zdaje, mieszczan i włościan nie odstraszały nawet praktyki traktowane przez Kościół katolicki jako herezja, zaś przez duchownych protestanckich uważane za grzechy ciężkie, jeśli nie śmiertelne. By porozmawiać ze zmarłymi bliskimi, stosowano obrządek zakopania lustra frontem do ziemi, co czyniono koniecznie w milczeniu. Nie decydowano się jednak na losowe miejsce, lecz dokonywano tego aktu na cmentarzu, wzgórzu wisielczym albo na rozstajach dróg. Po trzech do dziewięciu dniach od zastosowania rzeczno-

nego rytuału zwierciadło było odkopywane i od tej pory stanowić miało portal do świata zmarłych. Za jego pomocą, jak wierzano, możliwe stawało się przywołanie dowolnej duszy, by się z nią komunikować (Koprowska-Głowacka 2022: 73). Zwyczaje magiczne związane z lustrami, choć teoretycznie mogły być surowo karane (Ślubowski 2020: 60), nie odstraszały – zwłaszcza kobiet – od angażowania się w tego typu praktyki czarodziejskie. Poświadczony jest, podejmowany z początku przez osoby majątniejsze, zaś wraz z upowszechnieniem się luster już powszechnie, przesąd wróżenia sobie twarzy mężczyzny, którego się poślubi. W tym celu wiedziona ciekawością dziewczyna siadała przed zwierciadłem ze świecą w ręku i wpatrywała się w swoje odbicie tak długo, póki nie ujrzała wizerunku swojego przyszłego oblubieńca (Koprowska-Głowacka 2022: 71-74).

Magia więc zdaje się jawić w kontekście ludzi żyjących w późnym średniowieczu i okresie nowożytności jako nie tyle bezdyskusyjnie złowroga siła czyhająca na nieostrożnych, lecz jako rodzaj narzędzia, do którego dostęp mają nieliczni wtajemniczeni.

Między uniwersytetem a karczmą

Należałoby zatem zwrócić uwagę na fakt, iż pomiędzy wierzeniami ludowymi a wnioskami Agryppy zachodzi oczywista korelacja. Jego koncepcja czarostwa jako nauki tajemnej dającej dostęp do zaskakujących, niezbadanych szerzej możliwości, zgadza się z brakiem obaw przed korzystaniem przez ludność – zarówno miast, jak i wiosek – z rozlicznego spektrum praktyk uważanych za magiczne. Po czary sięgano zarówno na co dzień, by uchronić się przed chorobami zakaźnymi siejącymi spustoszenie szczególne między XV a XVIII w. (Karpiński 2000: 315). Metody zaś ziołolecznicze czy położeńnicze były uznawane za arkana tajemne (Gołębiowski 1830: 129).

Transformacja w czarownicę

Nie wierzano powszechnie więc, jak można wnioskować, w istnienie czarownic będących służebnicami diabłów od samego swojego zarania. I nawet Kramer, pisząc: „Wszystkie zabobonne nauki z zaraźliwego spółkowania szatanów z ludźmi początek wzięły” (Kramer & Sprenger 2020: 60), jednocześnie zaznaczał, iż nawet poczęcie z wiedźmy nie gwarantuje, iż dziecko zostanie czarownicą. Szatan preferuje zaś jego zdaniem przy wyborze swoich sług osoby dobre, gdyż dusze niegodziwców uważać ma za już przeznaczone do potępienia (Kramer & Sprenger 2020: 27-28). Wnioskować

z tego można, iż wedle dawnych wierzeń, nawet tych najbardziej skrajnych, stawanie się złowrogą, niebezpieczną dla lokalnej społeczności służebnicą diabła następowało w trakcie pełnienia posługi znachorskiej, jako efekt diabelskiego kuszenia. Bez względu zaś na to, czy czynem uderzającym w daną ludność było złośliwe psucie piwa (Wrzesiński 2021: 194), czy zsyłanie chorób psychicznych (Wijaczka 2022: 196), genezę stanowiło złowrogie użycie niezrozumiałych zdolności, sama zaś znajomość wiedzy tajemnej nie budziła zachowań agresywnych tak długo, jak zdaniem ówczesnych wpływała z tych umiejętności korzyść dla innych albo przynajmniej brak szkód.

Między amboną a akademią

Nie sposób jednak nie pochylić się nad kolejnym aspektem podjętej problematyki. Pewne jest, że ludzie wierzyli zarówno w ingerencję sił nieczystych na ziemi, jak i w umiejętności wpływające z wiedzy tajemnej. Kościół katolicki jednakże bezpośrednio, jak wcześniej wspomniano, definiował znajomość magii jako narzędzia ofiarowywanego ludziom przez szatana. Kwestią wymagającą wyjaśnienia jest więc to, w którą wersję wierzono powszechnie: twierdzenie, iż czarostwo jest efektem konszachtów z piekłem, czy może odwrotnie – wyznawano pogląd zbliżony do koncepcji Agryppy jakoby wiedza tajemna była niczym innym, jak fascynującym zbiorem zasad funkcjonowania wszechświata.

Wszystko wskazuje na to, że stan faktyczny należałoby ulokować pomiędzy tymi przeciwstawnymi koncepcjami. Np. na nowożytnych Kaszubach, gdzie większość ludności wiodła skromny żywot, a poziom edukacji był niski (Szultka 2016: 153), istniało mniemanie, iż masoni to czarownicy (Nadmorski 1892: 134). Powód tego przesądu był prozaiczny: sąsiedzi niemogący sobie wyobrazić, w jaki sposób danej osobie udało się zgromadzić znaczny majątek i tym samym wejść w obręb kręgów towarzyskich, czego pochodną było również wstąpienie do loży, uznawali ów sukces finansowy za rezultat zawarcia paktu z diabłem. Podobny przesąd dotyczył Żydów. Chłopi uważający ich za ludzi, którzy wzbogacili się w podejrzany sposób, dopuszczali się wobec nich samosądów i oskarżeń o bycie czarownikami, nawet jeśli nic na to nie wskazywało (Koranyi 1926: 17). A więc nie tyle nowo zdobyte kontakty, ale cyrograf stanowił źródło odnoszenia sukcesów. Jednocześnie jednak, ta sama ludność preferowała na co dzień magię ponad profesjonalną medycynę: „Przeciw chorobom, czy one pochodzą od czarownic, czy zjawiły się naturalnym sposobem, najchętniej lud używa własnych leków, a jeszcze chętniej zażegnowań i zaklęć albo talizmanów, dopiero skoro wszystkie te środki zawiodą, udaje się do lekarza” (Nadmorski 1892: 137).

Umiejętności medyków uważano zatem za mniej wiarygodne, niż tradycyjne praktyki oparte o wiarę w magię, zaś po pomoc wykształconego specjalisty sięgano dopiero, gdy zawiodły wszystkie inne sposoby.

Po raz kolejny więc należy zauważyć, iż w zależności do osobistego nastawienia do danej sytuacji, czynnika czy też osoby stosunek do zabobonów wahał się pomiędzy zaufaniem do magii i całkowitą pewnością, że niegodziwości tego świata dzieją się za sprawą osób, które wykorzystują ją w złym celu.

Z tego więc względu zielarka, która do tej pory służyła radą i pomocą lokalnej społeczności, gdy jej umiejętności zawodziły, była oskarżana o zawarcie sojuszu z szatanem i nie jedynie o popełnienie błędu w terapii, lecz celowe zaszkodzenie choremu (Ronowska 2016: 49).

Podsumowanie

Zadanie zbadania ludzkiej percepcji w wiekach minionych wymaga przyjrzeniu się badanemu zjawisku ze wszystkich stron, by uniknąć nadinterpretacji albo nacechowania konkretnym sposobem rozumowania reprezentowanym w przeszłości. W niniejszym artykule tematyka rozumienia w późnym średniowieczu i okresie nowożytnym, czym miałyby być magia, w którą bezdyskusyjnie wierzone, została przedstawiona z czterech perspektyw.

Po pierwsze, istotne znaczenie ma sama geneza zjawiska, czyli opinie skrajnie brutalne, przepełnione przekonaniem o konieczności ścigania domniemanych użytkowników magii na każdym kroku. Kolejnym krokiem jest przestudiowanie stosunku duchowieństwa do problematyki czarostwa. Czego nie można pominąć, to niejednorodnego nastawienia do skali wpływów diabelskich na Ziemi, dzielącego kościelnych intelektualistów. Następnie nie do przecenienia są źródła wskazujące na zapatrywania osób patrzących na rzeczzone zagadnienie z perspektywy filozofii i humanizmu, nierzadko ryzykujących w imię tych poglądów własnym życiem. Ostatnim zaś elementem przeprowadzonej kwerendy są podania traktujące o wierzeniach wynikających z folkloru.

Wnioski, jakie nasuwają się po połączeniu wszystkich wymienionych elementów procesu badawczego mogą wydać się zaskakujące. Agryppa, choć żyjący zdecydowanie w otoczeniu akademików i wielu uczonych swoich czasów, prezentował dość zbieżny z powszechnymi zabobonami pogląd, iż magia to rodzaj mechanizmu mającego znamiona niedostępnej wiedzy. Jednocześnie niewyedykowani mieszczanie i chłopci, choć nie znali dokonań wspomnianego myśliciela, podzielali jego zapatrywania. Zgadzała się jednocześnie ze stanowiskiem Kościoła katolickiego, głoszącego, iż magia pochodzi od diabła.

W ten sposób, w powszechnych wierzeniach ludowych, powstało niezwykle barwne mniemanie, iż z jednej strony, magia to zespół niedostępnych narzędzi, którymi można wpływać na rzeczywistość, z drugiej zaś, bywa, że arkana owe są odkrywane przed ludźmi przez diabły, które w ten sposób wodzą na pokuszenie ludzkość.

W związku z tym nie każda osoba parająca się czarostwem była uważana za wiedźmę albo czarownika. O przemianie z dobrotliwego cyrulika albo uczynnej akuszerki w sługę szatana decydował, w oczach ówczesnie żyjących ludzi, kontekst ich działalności. Jeśli przynosili korzyść lokalnej społeczności, uważano ich za jednostki o charakterze pozytywnym, jeśli nie wręcz zbawiennym, lecz w razie nabrania do nich podejrzliwości, poczucia zawodu bądź zupełnej utraty zaufania, ich osobliwość i autorytet przeobrażały się w grozę.

Źródła cytowań

- AGRIPPA, HEINRICH CORNELIUS (2009), *Three books of occult philosophy or magic*, Donald Tyson (red.), Woodbury: Llewellyn Publications.
- BARANOWSKI, BOHDAN (2021a), *Ludzie gościńca w XVII i XVIII wieku*, Poznań: Replika.
- BARANOWSKI, BOHDAN (2021), *Procesy czarownic w Polsce w XVII i XVIII wieku*, Poznań: Replika.
- BASCHWITZ, KURT (1999), *Czarownice. Dzieje procesów o czary*, przekł. Tadeusz Zabłudowski, Warszawa: Cyklady.
- BEDNARZ, MIECZYŚLAW (1964), 'Jezuici a religijność polska (1564–1964)', w: Stanisław Sroka (red.), *Nasza przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce*, t. 20., s. 212.
- BREUERS, DIETER (2021), *W imię trzech diabłów*, przekł. Emilia Skowrońska, Poznań.: Replika
- CAWTHORNE, NIGEL (2006), *Wiedzmy i czarownice. Historia prześladowań*, przekł. Joanna Tyczyńska, Warszawa: Bellona.
- GOŁĘBIEWSKI, ŁUKASZ (1830), *Lud polski, jego zwyczaje, zabobony*, Warszawa: Drukarnia A. Gałęzowskiego i spółki przy ulicy Żabiej numer 472.
- HEMPEREK, PIOTR (1974), *Oficjalat okręgowy w Lublinie XV-XVIII w. Studium z dziejów organizacji i kompetencji sądownictwa kościelnego*, Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski.
- KARPIŃSKI, ANDRZEJ (2000), *W walce z niewidzialnym wrogiem. Epidemie chorób zakaźnych w Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku i ich następstwa demograficzne, społeczno-ekonomiczne i polityczne*, Warszawa: Neriton.
- KOPROWSKA-GŁOWACKA, ANNA (2021), *Czarownice z Pomorza i Prus*, Gdynia: Region.
- KOPROWSKA-GŁOWACKA, ANNA (2022), *Magia ludowa z Pomorza i Kujaw*, Gdynia: Region.
- KORANYI, KAROL (1926), *Czary w postępowaniu sądowym (Szkic prawno-etnologiczny)*, w: *Lud*, t. 25, s. 17.
- KOWALSKA-CICHY, MAGDALENA (2019), *Magia i procesy o czary w staropolskim Lublinie*, Lublin: Episteme.
- KRAMER, HEINRICH, JACOB SPRENGER (2020), *Młot na czarownice; postęppek zwierzchny w czarach, a także sposób uchronienia się ich i lekarstwo na nie w dwóch częściach zamykający*, Humbert Muh (red.), Kraków: Vis-à-vis.
- KRAMER, HEINRICH, JACOB SPRENGER (2022), *Młot na czarownice; pars tertia*, przekł. Tomasz Nowak, Poznań: Replika.

- LASOCKI, ZYGMUNT (1933), *Szlachta płońska w walce z czarciem*, Warszawa: L. Nowak.
- LEVACK, BRIAN (2009), *Polowanie na czarownice w epoce wczesnonowożytnej*, Wrocław: Ossolineum.
- NADMORSKI VEL ŁĘGOWSKI, JÓZEF (1892), *Kaszuby i Kociewie, język, zwyczaje, przesady, podania, zagadki i pieśni ludowe*, Poznań: Czcionkami drukarni Dziennika Poznańskiego.
- PILASZEK, MAŁGORZATA (2008), *Procesy o czary w Polsce w wiekach XV-XVII*, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”.
- PRZYBYSZEWSKI, LEON (1999), *Czary i czarownice*, Wrocław: Astrum.
- RAFACZ, JÓZEF (1936), *Dawne polskie prawo sądowe w zarysie*, Warszawa: Drukarnia Tow. Św. Michała Arch. w Miejscu Piastowem.
- REGULUS, WOJCIECH (2019), *Czarownica powołana*, Anna Kochan (red.) Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe.
- RONOWSKA, BOŻENA (2016), ‘Proces w Ceynowie według Himmlers Hexenkartothek’ w: Agata Świerzowska (red.), *Tożsamość w ezoterycznych nurtach kultury*, Kraków: Libron, s. 83-100.
- RUTKOWSKI, PAWEŁ (2012), *Kot czarownicy. Demon osobisty w Anglii wczesnonowożytnej*, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”.
- SÓJKA-ZIELIŃSKA, KATARZYNA (2005), *Historia prawa*, Warszawa: LexisNexis.
- SZULTKA, ZYGMUNT (2016), ‘W lennym i pełnoprawnym władaniu Brandenburgii-Prus’, w: Zygmunt Szultka (red.), *Historia Bytowa*, Bytów: Instytut Kaszubski, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, s. 153.
- ŚLUBOWSKI, MICHAŁ (2020), *Czarownice, mieszczeni, pokutnice*, Gdańsk: Marpress.
- WIJACZKA, JACEK (2022), *Czarownicom żyć nie dopuścisz. Procesy o czary w Polsce XVII–XVIII wieku*, Poznań: Replika.
- WOLLGAST, SIEGFRIED (2015), ‘Nachwort des Herausgebers’, w: Siegfried Wollgast (red.), *Agrippa von Nettesheim, Über die Fragwürdigkeit, ja Nichtigkeit der Wissenschaften, Künste und Gewerbe*, Berlin: Akademie Verlag.
- WRZESIŃSKI, SZYMON (2021), *Inkwizycja w Królestwie Polskim i księstwach śląskich*, Warszawa: Agencja Wydawnicza CB.